

1. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre e la persona que realiza la lectura: Leydy Carolina Patiño Cubides

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y precepción del relato que nos comparte la profesora en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41</p>	<p>Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí. Mi papá construyó nuestra casa y desde que era pequeña, mi hermana y yo cogíamos los ladrillos y hacíamos pupitres y mis hermanos menores ahí. Toda la vida sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así.</p> <p>Yo estudié en la escuela pública y también en colegio público. Tengo un recuerdo muy bonito de la escolita Salesiana del 20. La profesora Luz Marina de quinto que fue tan cariñosa, super cariñosa, sobre todo recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba. Yo siempre fui más bien calladita, ensimismada, pero la profe siempre nos sacaba las cosas con sus estrategias. Recuerdo eso.</p> <p>Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe. Por ese entonces nos fuimos a vivir a Fusa un año ya que mi papá quería ensayar allá, construir una casa, y allá hice mi sexto, pero a mi papito no le gustó, entonces nos devolvimos para acá, y otra vez, colegio público. En casa éramos 7 hermanos y la situación era un poco compleja, aunque a algunos hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotras público.</p> <p>Salgo del Bravo Páez, en el 93 de 17 años, confusa, como que todavía no sabía que hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez y me frustré porque no pasé. No volví a intentar. En ese tiempo no había quién le mostrará a uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no había alguien que le dijera a uno. Mi familia no fue muy académica, que tuviéramos primos estudiados, no. Entonces era lo que uno lograra como para medio decir “será por acá o por allá”.</p> <p>Por esa época mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos en el Restrepo y en el norte. Entonces lo que hice fue pegarme a trabajar con ella y ahí se me fueron tres años de mi vida, bueno aunque sí hice cursos de secretariado. Me volví a presentar a la Pedagógica una segunda vez y no pasé y decía “no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?” y un día que venía del norte, de la 85 con 15, del trabajo de mi hermana cuando existía el Telecom, en la Caracas como por Chapinero, pues me bajé y tomé un directorio -cuando existían los directorios- y dije “<i>qué bueno irme a estudiar a otra parte, no tiene que ser acá</i>” sabía que Manizales era una ciudad universitaria, así que de pronto allá. Mi familia es de Manizales y del eje cafetero, la de mi mamá y la de mi papá. Mi papá es de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca a Manizales. Mi papá, no es por nada, pero mi papá todo lo que yo le pedía, él me lo daba,</p>	<p>1-4 La vocación es uno de los requerimientos para ser docente, la mayoría de profes siempre decimos que escogimos esta carrera porque sentíamos un llamado o vocación.</p> <p>10-11 Hay profesores y profesoras que buscan apoyar de buena manera el proceso de sus estudiantes y muchos encuentran las formas de hacerlo, muchas veces uno no se queda quieto porque viene esa espinita que hay estudiantes que no están integrados en este proceso.</p> <p>20-25 lo que le paso a la profe le pasa a muchos estudiantes y hasta compañeros, no hay una guía en ningún lado para saber por donde buscar ayuda o a quien acudir, pero no es culpa de la familia y del entorno propiamente, pero es algo que impacta.</p> <p>32-33 Cuando las cosas no salen según lo previsto, casi se ve como una señal del destino para decir desisto, pero como se dice en los renglones 20-25, es la falta de guía y apoyo que genera</p>

<p>42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99</p>	<p>en medio de todo, entonces yo pensaba <i>“qué tal él me diga que sí y sí me pague allá”</i> y fue así. Él me pagó allá y me fui en el 96.</p> <p>Me presenté a la Universidad de Manizales a educación especial y a la Universidad Católica a fonoaudiología. Las dos universidades son de carácter privado. En la que pase. Empecé a estudiar Licenciatura en Educación Especial, en donde obtuve el mejor puntaje, además me seguía rondando en la cabeza ser maestra y lo veía también por el lado de la educación diferente, porque en fonoaudiología también podía trabajar con personas sordas. Empecé a estudiar educación especial, fueron 4 años, toda mi familia aquí en Bogotá y yo allá vivía con un par de abuelitos que eran tíos de mi mamá. Entonces, llegué a una casa desconocida y en la universidad conocí todo el tema de la educación especial. Trabajamos el énfasis de la universidad que era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se solía llamar retraso mental. La universidad tenía dos instituciones en dónde uno hacía práctica desde cuarto semestre. Nunca lo dudé, nunca pensé en salirme, yo encantada con ser maestra. Recuerdo que en octavo semestre tuve un año de práctica en la ruralidad, en Manizales. Rifaban para donde uno tenía que irse en una práctica intensiva. Y recuerdo que quería irme para la ruralidad en Neira Caldas, que era ir a vivir allá con otros profesionales y pues se me dieron las cosas y me fui para allá durante 11 meses. Trabajé con veterinarios, fonoaudiólogos, médicos, licenciados, entonces las universidades brindaban la vivienda, uno tenía que pagar la comida, nos daban el transporte, una cosa maravillosa, eso fue inolvidable para mí también, con esta experiencia me terminé de convencer que lo mío sí era esto.</p> <p>Al finalizar la carrera, en el último año, nos daban tres opciones para graduarse. Tesis, un diplomado (que se tenía que pagar un semestre más) o hacer un año de servicio social. La única condición de la Universidad era buscar un pueblo donde desarrollar el proyecto de servicio social, siempre con la comunidad. Hicimos el mismo proyecto con Luz Dary, mi mejor amiga que es de Villa María. Mi mamá tenía todavía su abuelita viva y toda la familia Aguirre era de un pueblito cerca de Manizales que queda como a dos horas, norte del Tolima. Entonces dije <i>“pues me voy y vivo con mi abuela un año y desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo”</i>, y mi amiga Luz Dary dijo lo mismo, ella le presentó el proyecto al alcalde de Villa María y yo al alcalde de Berbeo.</p> <p>En los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido político del alcalde de Berbeo era contrario a mi familia. Lo primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue: <i>“¿usted es de cuáles Aguirre?”</i> y le dije: <i>“Pues mi tío tiene tienda en tal lado...”</i> <i>“Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”</i>, le dije: <i>“Sí, yo soy sobrina de él”</i>, y yo cuando dijo eso, dije: <i>“Ya me dijo que no”</i> (jajaja), pero cuando vio que yo era de la Universidad de Manizales, me dijo: <i>“yo soy egresado de ahí. No, digamos que a usted la salvó eso”</i> (jajaja). Pues quedó encantado, porque era economista de esa misma universidad. Él me dio el empleo por un año, me dijo, <i>“ah, (jajaja), la voy a dejar que trabaje acá, acá hacemos... ..”</i> Bueno, me explicó todo lo social que se hacía en las veredas, y quedé, pues, más fascinada. Yo estaba feliz, pero más de uno me criticó, que un año más, que no sé qué, pero yo lo veía como una bella experiencia <i>“que rico tener algo de experiencia”</i>, entonces fue así.</p> <p>La diferencia con mi amiga fue que a mí me pagaban un mínimo, a ella no, entonces me dijo: <i>“si usted acepta le vamos a pagar”</i>, yo encantadísima, en toda la carrera no trabajé, <i>“bueno, pues a mí me sirve”</i>, claro, iba a vivir con mi abuela, iba a vivir con la familia, me dieron oficina,</p>	<p>este estancamiento, sumado a que uno sale del colegio siendo todavía un niño.</p> <p>56-58 y 61-67 Para muchos profesores hacer prácticas es una experiencia lindísima, es estar muy cerca de lo que le gusta, cuando se realizan las prácticas es cuando se reafirma su amor o disgusto por la docencia. La ruralidad no es para todos, porque presenta unos desafíos diferentes a los urbanos, quien ama la ruralidad, para mí, tiene un temple de acero, porque muchas veces es estar lejos de sus seres queridos por mucho tiempo. Pero también es un espacio de aprendizaje desde el laboral hasta el pedagógico.</p> <p>81-88 La educación esta inserta en la política, desde lo burocrático hasta en los procesos didácticos. A veces las puertas se pueden cerrar por diferencias de afiliaciones políticas, pero ente caso el alma mater fue más fuerte que la política. En algunas ocasiones, generar esa conexión con otros nos permite acceder a oportunidades.</p> <p>92-94 Muchas veces se critica el proceso externo por unos estándares impuestos, pero no todos tienen el mismo proceso y, en algunos casos, son por las circunstancias socioeconómicas desfavorables. Pero experiencias como estas son las que lo enriquecen como maestro y es peor perder estar oportunidades a atrasarse un año.</p> <p>96-105 Si bien la profe directamente no dependía de su sueldo, esa retribución económica por</p>
--	---	---

100	trabajaba con una psicóloga, con una enfermera, era todo un equipo social	su trabajo resulta siendo muy gratificante, junto con el título de “doctora”, porque es como un “todo lo que me he quemado en la universidad ha servido y se ve reflejado”.	
101	genial, nos dieron hasta conductor, viajábamos en una Toyota a las		
102	veredas, o sea, una cosa que yo decía, no, le decían a uno doctora para		
103	acá, doctora para allá (jajaja), y sin graduarnos, y yo ¿qué es esto?, pero		
104	fue maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo,		
105	genial.		
106			
107	Ahí dije: “ <i>No, qué rico ser profe del campo</i> ”; yo siempre lo manifesté y lo		108-116 La escuela, como espacio físico, termina por ser un espacio de comunión y ser parte de esa espacio de comunión es gratificante.
108	pensaba así. Y más porque cuando íbamos a la casa en donde nos		
109	quedábamos en La Palma, un pueblito al que íbamos a pasear cuando		
110	éramos pequeños, la vereda de mi mamá, a cuatro horas subiendo,		
111	siempre pasábamos por una escuelita súper hermosa. Yo la miraba y		
112	decía: “ <i>No, qué belleza</i> ”. Me parecía muy lindo, una escuela. ¿Por qué		
113	una escuela? y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente		
114	a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay		
115	una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las		
116	novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad.		
117			
118	Pues se terminó ese año, y me gradué el 22 de diciembre del 1999 de la	126-140 Las mamás, o figuras maternas, terminan siendo esas que le dan el impulso a hacer las cosas que uno no sabe como hacer. Además, en la escuela uno muchas veces tiene que asumir áreas por las cuales uno apenas vi una o dos materias, pero uno siempre saca algo bueno de todo eso y eso lo enriquece a uno como profesor.	
119	Universidad de Manizales. Mi intención era quedarme por esa región y		
120	repartí hojas de vida hartísimas, y no fue posible, no me salió nada por		
121	allá. Tenía muchos conocidos, tenía muchos contactos, y no, no, entonces		
122	como en abril ya desistí, y ya me vine para Bogotá. Vengámonos para		
123	Bogotá.		
124			
125	Yo no conocía mucho del Distrito, no estaba como en este contexto,		
126	entonces, uno sabe cómo son las mamás. Yo con esa hoja de vida debajo		
127	del brazo, y le decía: “ <i>Ma, ¿qué hago?</i> ” Había un colegio en la misma		
128	cuadra “ <i>pues vaya, llévela a allá</i> ”. Pero uno golpear y llevar una hoja de		
129	vida así como así (jajaja). Y así fue, ese fue mi primer colegio, un colegio		
130	de “garaje”, el Gimnasio Indoamericano. Y sigue existiendo, ahí estudio mi		
131	hija inclusive, preescolar, porque es muy artístico. Entonces yo golpeé, me		
132	abrió el profe Carlos y le dije, “ <i>yo soy fulanita de tal, yo soy vecina de</i>		
133	<i>ustedes, yo me acabé de graduar, pues...</i> ” en el barrio El Sosiego, por la		
134	cuadra de la casa de mi papá. Entonces el señor pues me aceptó la hoja		
135	de vida y como a los 15 días me llaman para dar Ciencias Naturales por		
136	horas. Pues yo lo acepté. Eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró		
137	hasta agosto, en agosto el profe, como era un colegio pequeño, me dijo		
138	que no me podía pagar más, tocaba que otras profes contratadas en el		
139	colegio asumieran esa carga. Pues yo lo entendí, le dije: “ <i>No, tranquilo,</i>		
140	<i>profe, no se preocupe</i> ”.		
141			
142	En agosto ya alguien me habla de las interinidades del Distrito, inclusive	142-146 y 148-151 En la universidad se enseña la teoría de la carrera, pero hay muchas cosas de la vida que se dan por sentado y no se hablan, como la entrada al distrito. Muchos docentes desconocen el ingreso a lo público porque nadie se tomó el tiempo de decirlo en la universidad, hay que tener en cuenta que muchos llegan siendo niños y salen aún muy jóvenes. Como en el colegio, en la universidad también debería formarse	
143	un señor de una tienda; que era compadre de mi mamá. Él tenía unas		
144	hermanas en el Distrito y él sí me hablaba y me hablaba del Distrito, pero		
145	para mí era como si me hablara de otro mundo, porque yo ni me interesé		
146	ni le veía la importancia, o sino yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí,		
147	desde el 2000! Cuando él me empezó a hablar y yo no sé, esa parte no la		
148	tengo clara, no la recuerdo muy bien, porque fue, pero resulté vinculada		
149	con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001. Por		
150	eso me dicen que yo puedo hacer un proceso ahí, que bueno, luego lo		
151	haré, con calma.		
152			
153	El caso es que logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos.		
154	Un trabajo que yo también decía: “ <i>No, que dicha quedarme acá</i> ”. Era un		
155	taller de educación especial; entonces eran puros talleres y solamente los		
156	viernes hacíamos todo lo pedagógico y les enseñaba matemáticas,		
157	lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. Mi grupo estaba diagnosticado		

<p>158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215</p>	<p>con déficit cognitivo, eran como unos doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera. Había como un emprendimiento con ese tema. Ese trabajito me duró pues tres meses, porque pues ya se me acabó la interinidad. A mí lo que me sorprende todavía es que eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con estos temas del concurso de méritos y todo esto como en el 2004. O sea, no sé qué me pasó en esos tres años que no me avisé, no sé qué pasó.</p> <p>El caso es que de ahí me fui para colegios privados, para colegios privados. Duré quince años en lo privado, quince años. De ahí me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían colegios de convenio, cuando la Secretaría de Educación le pagaba a la rectora un dinero por ciertos niños, un colegio más o menos grande. El Santa Ana del Sur, y hace poco me invitaron a sus cincuenta años. Allá dejé un buen trabajo. Yo trabajé con Santa Ana cuatro años y en ese colegio fui la profe del mismo grupo. A mí me entregaron un segundo y lo tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto y lo gradué. En la universidad uno siempre aprende una cierta teoría y no sé qué, pero digamos que la práctica sí es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable. Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos, que ha sido mi estrategia. Siempre han sido proyectos de aula, que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño y me ha funcionado muy bien desde ese entonces. Digamos que esa fue mi escuela, el colegio Santa Ana. Estando en este colegio me presenté a un concurso, me empecé a empapar del distrito y en el 2004, y pasé como con el puesto 64, cuando en la entrevista me dicen que mi título no coincidía con el perfil al que me había presentado. Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado, no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso, y nadie se lo decía a uno. Después supe que se hubiera podido apelar y, en fin...</p> <p>De ahí, un compañero que se va me dice <i>"no, en Cafam están recibiendo"</i> pues yo mando mi hoja de vida y me fui para Cafam y en Cafam duré otros cuatro años. Ahí fui profe de primaria. Era un colegio súper grande, porque eran cuatro Cafanes de concesión. Digamos que yo sí he ido escalando de colegio chiquito a grande. En ese colegio de Cafam solo me dan primaria. Allí conozco a Nelson. A los cuatro años, el rector Miguel nos sienta a las tres profes de tercero. De mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no, a mí me da la impresión que eso no le gustó a él, y nos dijo, como hacen en esos colegios, así a quemarropa, y delante de ellas, dijo: "No, aquí hay una profe que se va"; y empezó como a hablar de los procesos y que no sé qué, porque pues a ellos no les convenía mucho que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía todo el sustento, pero bueno, el caso fue que me dijo que yo era la que salía, y dije <i>"listo, profe, pues ni modo"</i>.</p> <p>Y recuerdo tanto que, como en todo colegio se escuchaban rumores y cosas, ya sabía que era yo la que salía <i>"de terceros sale tal"</i>. Yo recuerdo que había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños y cada niño tenía un libro que había realizado, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, el autor, todo. Un trabajo súper hermoso, y recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano ahí en mi mano, y dije, si el rector me saca, le dejo ese libro de recuerdo (jajaja).</p> <p>Y así fue, le puse el libro ahí, un libro grandecito, verdecito, de tapa dura y lo abría uno y puras producciones del niño de tercero y era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento, una cosa divina,</p>	<p>para la vida y no solo la academia.</p> <p>161-165 reitero lo dicho anteriormente, uno puedo ser el mejor docente o la mejor docente, pero hay procesos administrativos que se desconocen completamente y no hay quien pueda guiar, eso hace que uno "pierda" o quede con huecos laborales que pueden ser perjudiciales en la búsqueda de empleo.</p> <p>167-168 Si bien lo privado tiene muchos peros, es quien recibe a los egresados sin experiencia con más facilidad, pero claro varios tienen precariedades laborales que uno debe aguantar.</p> <p>175-182 Como en la vida, la teoría es importante, pero hasta que uno no experimenta no termina por vivir la experiencia completa. Uno aprende de todos lados siempre, las escuelas son lugares para que todos y todas continuamente aprenda, no importa si es el profesor de años o si es el estudiante o el cuidador del estudiante. El AB Proyectos es de las herramientas más útiles en educación, porque permite fomentar habilidades para la vida, mientras aprenden lo que el currículo requiere que estos niños sepan.</p> <p>186-188 Como lo dicho en los párrafos 142-146 y 148-151 y 161-165, es necesario una materia/clase/charla de los aspectos jurídicos que enmarcan nuestra profesión, porque uno termina perdido y sin apoyo para procesos con el que menciona la profe</p> <p>191-203 Los colegios terminan por mercantilizar la educación, se pierde ese valor educativo y se pasa a la visión netamente empresarial, que si debe haber, pero no debe ser la única; entonces los docentes son medidos en números, no en procesos.</p> <p>206-211 y 216-226 Los profes tenemos un ingenio que muchas profesiones u oficios tal vez, pero muchas veces carecemos de habilidades para la vida; a veces uno cree que lo que se hace no es importante o no está lo suficientemente desarrollado como para presentarlo, pero todo aquel proyecto que</p>
--	--	---

<p>216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228</p>	<p>y le dije: <i>“profe, pues mire, el trabajo que yo hago, pues yo no sé qué razones tenga usted para sacarme”</i>. Pues igual ahí traté como de defenderme, de argumentarle mi trabajo, y algo que me pasó en este colegio y en el anterior es que -no sé qué tanto influya en eso- pero me ha tocado aprender que uno tiene que ser más sociable con los compañeros, integrarse más, porque ese día me lo sacó a relucir. Sí, me dijo, <i>“pero ¿por qué no trabaja más en equipo?”</i>, le dije <i>“no es que no trabaje en equipo”</i>, o no sé si sería eso en ese entonces, de pronto. El caso fue que cuando le pasé el libro, él me dijo: <i>“Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace”</i>; y que él desconocía muchas cosas mías; sin embargo, igual lo hice, le dejé el libro e igual me sacó. Me fui de Cafam en el año 2008.</p>	<p>hagamos debe ser exhibido porque tiene una finalidad pedagógica y social que, tal vez por falta de exposición, se pierda. Además, el trabajo en equipo crea lazos y unidad, un factor que no solo es determinante a nivel académico sino a nivel social; a veces, las personas solitarias no son tomadas en cuentas y hasta segregadas, por su falta de integración al mundo y las otras personas muchas veces no quieren tomarse el trabajo de hablar primero.</p>
<p>229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253</p>	<p>Para ese momento ya tenía todos los niveles de lengua de señas, y cerca a la casa hay un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría, La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya acabó el de niños sordos. Fui y golpeé la puerta de las monjitas del colegio de niños totalmente sordos, y me recibieron la hoja de vida, y con ellos trabajé dos años. Yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias y ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe (jajaja). Y se reían, pero me corregían que así no era, me corregían las señas, eso fue de una locura, pero ahí saqué adelante ese proceso, pero de ahí también me sacaron por lo mismo, porque la situación complicada, yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez, doce años; pues claro, yo era la nueva, pues me sacaron. Pero digamos que ahí también logré cosas bonitas con esos niños. Yo que salgo de La Sabiduría y Nelson, a quién conocí en Cafam y que seguía trabajando allí supo de mi proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice, me dice, finalizando ese año <i>“La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato”</i>. El rector Miguel ya no estaba. Yo soy catequista, en los primeros cuatro años que estuve en Cafam yo estuve en el grupo de catequesis, y los sábados también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones. Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo <i>“de pronto”</i>, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.</p>	<p>234-240 el trabajo con comunidad sorda es muy enriquecedora, porque uno derrumba esa barrera comunicativa y permite la inserción de las personas a la sociedad. Lo malo de ser nuevo es que uno siempre es la primera opción cuando hay recorte de personal, porque es reemplazable más fácilmente.</p> <p>242-252 Las redes que creo con el profe Nelson, que después sería su esposo, le abrió de nuevo una puerta que ya había cerrado. Tener una red es esencial en el ámbito laboral, si bien nuestro trabajo habla por nosotros, una persona que muestre este trabajo o que nos comparta oportunidades es de gran ayuda. También es importante cultivar relaciones interpersonales con nuestros pares.</p>
<p>254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273</p>	<p>Me voy para Cafam y nuevamente me reciben y otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. <i>“¿Usted de primaria en bachillerato?”</i> ellos como que no se convencían de eso. Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían. Entonces, <i>“que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”</i>. Eso fue bonito. Daba ética a diez cursos, me quemé demasiado yo he sido más que, digamos <i>“pila”</i>, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión. La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales. Yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave. Yo decía: <i>“No, ¿yo en qué me metí?”</i>. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno. Pero bueno, el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre me decían <i>“no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”</i>. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía. Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en primaria, yo sigo. Pero si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo. Y así fue cuando me</p>	<p>256-260 Siempre es gratificante ver a nuestros alumnos crecer con o sin nosotros y que se nos reconozca como “mi profe”, ese sentido de pertenencia es respuesta de un proceso escolar con buenos resultados. En contraste, los compañeros de la profe muestran un rechazo por ella habitar espacios que “no le pertenecen”, pero como profesores nos adaptamos a todos los espacios, no pertenecemos a un solo tipo de espacio</p> <p>265-268 y 270-276 Uno toma espacios por obligación o necesidad, pero algo importante, que deja implícito la profe es, que hay materias que uno no esta preparado para dirigir y se debe ser crítico para poder decir no lo hago; aunque muchos profesores deben tomar estos espacios para poder solventar</p>

<p>274 275 276 277 278 279 280 281</p>	<p>dijeron: <i>“No, profe, usted seguiría con la misma carga”</i>. Dije: <i>“No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias”</i>. Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo. Y le dije: <i>“No, dejemos así”</i>. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad. En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito, y pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.</p>	<p>sus gastos. Así, se termina por entrar en una dicotomía entre lo económico y las capacidades de uno. En este caso la profe vi sus capacidades y falencias, decidiendo no seguir a pesar de quedarse sin trabajo.</p>
<p>282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300</p>	<p>Sin embargo, estando en Cafam ese año me metí al programa Hermes de Cámara y Comercio de Conflicto Escolar, me capacité y comencé a trabajar con el programa Hermes. con conciliadores, conciliación escolar, se llama eso. Trabajé con Cámara y Comercio seis meses. Entonces, me dieron seis colegios del Distrito y yo los iba a visitar y los capacitaba para formar conciliadores escolares. A profes y a niños que querían ser conciliadores. fue un trabajo chévere. No me desvinculé del todo de la educación. Después de eso, estando ahí con ellos, fue cuando alguien me habló de la provisionalidad, del Sistema Maestro. Yo también, desconectada de eso. Yo no sé qué me pasaba, El caso fue que en el 2014 empiezo a ingresar al Sistema Maestro y es cuando me sale una provisionalidad en un colegio de Kennedy, en el Manuel Cepeda Vargas. Un colegio grandísimo, de los más grandes de la localidad. Tenía tres sedes y yo era la educadora especial de las tres sedes. Me tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. para ser educadora especial, docente de apoyo. Y ahí estuve hasta que me nombraron. En 2010 hubo concurso, pero a ese no me presenté. Es que para entrar al distrito duré diez años, detrás de ese cargo, por eso cuando a mí me posesionaron, solté lágrima.</p>	<p>282-293 Un maestro tiene un espacio medianamente amplio de trabajo, no solo como docente titular en un colegio y estos espacios generan diálogos sobre oportunidades laborales que en otros lugares pudieron no estar disponibles.</p>
<p>301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316</p>	<p>Me llaman el 15 de agosto de 2014 para nombrarme y a empezar todo el proceso. Y como yo compré PIN para la ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá. Cuando compro el PIN en el 2013 y presenté el examen, fue el primer año que el distrito vendió el PIN para la ruralidad porque de ahí para atrás la gente compraba el PIN general. Entonces, escogí el Sumapaz. De allá la gente se devolvía o dejaba el trabajo tirado. Recuerdo que cuando yo compré el Pin decía: PIN para Sumapaz o PIN para la Bogotá Urbana, y yo lo compré para la ruralidad; pero yo lo compré pensando que Sumapaz era como Usme Alto (jajaja) que era como hasta por ahí no más. Cuando me fui a conocer, Dios mío, terrible, me monté a una flota a la 1:00 de la tarde y llegué a las 7:00 de la noche, pues era un cebollero, esos que paran en todos lados. Me subí a la 1:00 de la tarde con Nelson, quien es actualmente mí esposo, y Nelson después de que pasaron cuatro horas, era callado, no decía nada, yo, yyyjuemadre. Pero yo ya sabía que iba a aceptar. Y llegué a La Unión Sumapaz.</p>	<p>301-315 Realmente el interés masivo de los docentes por la ruralidad es relativamente nuevo, muchos la venían como una experiencia difícil y que no generaba los resultados esperados, así que ver el interés en la ruralidad, por ejemplo, en la profe, es resultado de sus experiencias previas. Las ruralidades en Colombia son muy diferentes unas de otras, no hay dos experiencias iguales, aun si son del mismo lugar geográfico, cada ruralidad presenta un reto propio.</p>
<p>317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328</p>	<p>Yo podría decir que en realidad el Distrito me cambió a mí la vida. En el sentido, primero, de ser autónoma en lo que yo quiero lograr con los niños, porque esos colegios privados, el coordinador entraba a verme la clase. ¿Qué pasó con esas dos profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de ellas, todas eran súper tradicionales, cuadrículadas, o sea, sí la una hacía, la otra hacía, y yo no era así. Yo sí las escuchaba y me sentaba en la reunión con ellas, Y luego yo decía: <i>“Noooo, yo no hago eso”</i> (jajaja) porque era súper cuadrículado. El caso es que, yo sé que por eso me salí. Digamos que los colegios privados no permiten que uno viva la educación en el aula como tiene que vivirla y como un buen maestro la siente, que es desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar.</p>	<p>317-327 El colegio público da esa independencia que la mercantilización de la educación en lo privado no da.</p>
<p>329 330 331</p>	<p>A mí me posesiona Petro en Corferias. Ese día dije <i>“no, aquí empiezo una nueva vida”</i>. Ni siquiera tanto por el tema económico, bueno, también, pero además uno sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y</p>	<p>329-335 Para muchos docentes lo público también termina siendo un cambio de vida,</p>

<p>332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389</p>	<p>ascender en muchos aspectos. Que es lo que he venido haciendo, las oportunidades que uno tiene aprovechar. También el tema del trabajo con población muy vulnerable, sí, me parecía bonito y segundo, pues a la educación pública llegan las personas que requieren de verdad un apoyo.</p> <p>Me fui para Sumapaz en un agosto del 2015. Recuerdo que la profe que yo iba a “desbanca” -entre comillas- era provisional y llevaba muchos años y le quedaban pocos meses para pensionarse. Alcancé a pensar en prorrogar solo por esa persona, sin conocerla. ¿Será que prorrogo para no afectar a esa profe? No sé quién será. Por cosas de la vida me llegó a oídos que <i>“era la profe Margarita y que lleva cantidad de años”</i>. Antes de tomar esa decisión me fui para la ADE y consulté. Una psicóloga del Colegio Manuel Cepeda me dijo: <i>“No, pues camina yo te presento a fulanito de tal y que él nos asesore qué tan conveniente es que tú prorrogues o no”</i>. Y fuimos y me atendieron y me dijeron <i>“Profe, usted ya se ganó ese puesto, ¿usted cree que por usted harían eso?”</i> Me hizo un poco de preguntas... <i>“¿usted conoce a la profe?”</i> y yo <i>“No”</i>. En conclusión, me dijo: <i>“No profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada uno luchará lo suyo”</i> y yo dije <i>“Si ya, dejemos así”</i>. Pues llego al Sumapaz y la profe me demanda.</p> <p>Ella creyó que yo estaba allá por palanca, algo así. El caso es que yo llego al Sumapaz con mi hija, Sarita de 8 años, Nelson se quedó en Bogotá. Solo a Sarita porque mi mamá me la estaba malcriando un poquito, le dije, ya aquí es mi oportunidad de cogerla. Y además porque yo me documenté, yo viajé primero, conocí el lugar. El día que yo me posesioné, conocí a la rectora. Y esa rectora era coordinadora y subía a rectora en ese concurso, la profe Esperanza. Cuando me uní ya era la rectora, pues de una me le acerqué, me le presenté. Mire, yo voy con mi hija de 8 años, me han dicho que uno tenía que compartir habitaciones con otros profes. Entonces yo le dije <i>“pues si sumercé, me deja el huequito que sea, en las condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la niña”</i>. Mi prioridad era esa, de no estar como con otros maestros ahí, por la niña. Pues la profe me ayudó y no me dejó cualquier habitación; nuestra habitación era regande, con clóset, todo el mundo era aterrado. Nos hacía un frío espantoso (jajaja), con mi Sarita dormíamos con doble pijama, con gorro, pegábamos las camas, era un frío horrible, era como si uno estuviera en el polo norte.</p> <p>Me dieron todas las condiciones, y entonces la profesora Margarita pensó que por esas comodidades que me dio la rectora, además, porque cuando llevé mi trasteo que me ayudó mi hermano, mi sobrina, que había trabajado en algo relacionado con bibliotecas y había conocido a alguien y me contactó con esa persona, y esa persona me contactó a otra. El caso fue que yo dejé mis corotos y mis cositas en casa de una señora que es como politiquera allí. Pues, ¿cuál fue el comentario, el chisme? Antes de yo llegar -es increíble- que yo era conocida de esa señora y que ella me había ayudado, pero todo era una real mentira, yo llegué por mis medios. El caso es que a mí me tocó ir al centro de Bogotá a mostrar todo lo del proceso del concurso, y mostrar todo lo mío. Yo decía <i>“¿Pero yo a cuenta de qué estoy en esto?”</i>; pero me tocó hacerlo. Yo nunca me crucé con esa profe, nunca la conocí, porque yo pensé que ella me iba a hacer el empalme. Después analicé (jajaja) sí, sobre todo. Cuando yo entro en ese salón, no, eso...actas, observador, cosas que uno quisiera que alguien le explicara, pero no, nada. Yo llegué a ese salón y lo cogí ya por mí cuenta.</p> <p>Y estando en mi periodo de prueba, desde agosto de 2015, me ganó la beca para la maestría. Y otra vez: “Que yo tenía palanca, que a mí quien</p>	<p>desde lo socioeconómico hasta lo profesional, porque es un cambio en la forma de como debían dar una clase y como lo hacen</p> <p>337-351 La burocracia es complicada y no sabemos porque no dejaron a la profesora que estaba, pero algo que si es verdad es que nadie va a cederle el puesto o pensar en uno. Aunque suene mal, tenemos que en algunos cas velar por nuestro interés personales.</p> <p>371-377 Muchas veces ser flexible con el otro se puede ver como “ventaja” y/o palanca, pero no es así, en educación cada contexto es diferente y es necesario esta flexibilidad.</p>
--	--	---

<p>390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447</p>	<p>me ayudaba”. Pero esta vez eran tres personas no me quisieron mucho, con las cuales me tocó convivir. Para viajar al Sumapaz, todos los domingos salíamos a las tres de la tarde, con mi caja de mercado, ya que tenía que cocinarle a Sarita cosas saludables. Había muchos profes que tiraban restaurante, pero con Sarita no. Entonces yo viajaba con mi caja de mercado, con la ropa limpia, que yo me llevaba para lavar, porque allá el agua era más bien sucia, uno la lavaba y se pudría la ropa. Y con agua limpia, porque el agua de allá no es potable. Todos los profes cargaban sus botellas de agua, bolsas de agua. Y nos regresábamos los viernes. Allá había jornada única, entonces nos pagaban horas extras, y soltábamos niños a las tres de la tarde, y la ruta a las tres y quince, tres y media arrancaba. Uno con niños, con el almuerzo, con sus cosas... era un estrés salir los viernes de allá.</p> <p>En una de las reuniones, cuando todo el Colegio Juan de la Cruz Valera se reunía, nos reuníamos como 70 maestros, porque allá hay tres núcleos, está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo de la Unión, y el núcleo del Tuna Alto. Y cada núcleo tiene sede hasta once y cada núcleo tiene escuelitas unitarias. Yo estaba en el núcleo de la Unión, que era la sede principal, ahí es donde estaba la rectoría, donde estaban viviendo los profes, como más organizada, más bonita, y era donde hacía menos frío, porque la veredita queda como en un huequito, entonces ahí hacía un poquito de menos frío, que en las otras dos. En una de esas reuniones de profes (que nos reuníamos todos) la profe Esperanza dio la información de las becas, y dijo, <i>“el que esté interesado, lo espero en mi oficina, con una memoria, para que se lleve la información”</i>. Pero así, una información flash, yo creo que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a escuchar, y yo: <i>“Ah, bueno”</i>. Yo sí sabía eso de las becas, porque cuando fui profe provisional en Kennedy, y cuando fui profe de Cámara y Comercio, que me tocaba visitar profes, y me di cuenta de que habían profes que estudiaban así: <i>“Wow, eso debe ser genial”</i> pensaba, todo lo que se ahorra uno.</p> <p>Me fui con la rectora, y me pasó la información, diligencié un poco el formatos, sabía que tenía un proyecto, entonces como yo a todo le tomaba evidencia, esa ha sido como una característica mía, que a todo le saco actas, por ejemplo, si yo hago una reunión, sea con el que sea, con papá, saco actas, o en los cuadernos de los niños, el observador también para mí es clave: <i>“Papá tal cosa”</i>, o así, porque uno no sabe, en un futuro le van a decir: <i>“Usted no avisó, usted...”</i> pues <i>“¡Claro que yo avisé!”</i> yo he sido muy prevenida con eso.</p> <p>Cuando leo las condiciones para acceder a la beca, tenía que estar en un proyecto. Yo no tenía un proyecto así muy bien estructurado, pero me puse a mirar fotos y a mirar todo, pues yo tenía todo, lo que no tenía era como algo escrito, pero cuando me puse a organizar, pues ¡tome que me gano la beca! La rectora cada vez que yo le llevaba y le entregaba eso, me ponía peros y me dio la impresión de que ella no quería como que yo me ganara eso, porque para ella era un problema, porque yo iba a pedir permisos. Y en esa lejura, porque no era un permiso de un día, era un permiso de tres días, vaya, haga la vuelta y después vuelva, y al otro día viajando, era un complique, y cada vez que ella me ponía peros, yo me devolvía y arreglaba la cosa, eso que ella me decía, pero sin mentir fue como unas tres veces que me hizo eso. La última vez en la biblioteca, me puse a llorar y yo: <i>“No, esa profe no quiere”</i> y la bibliotecaria, Magnolia, me animó tanto, y me dio ánimos: <i>“No, no, profe, arregle eso, hágale que usted puede”</i>. Y yo, lo arreglé, acomodé lo que ella me pedía. El caso fue que me lo aceptó; cuando pasé todo a donde había que pasar eso a los</p>	<p>388-398 Hay oportunidades que parecen regalos solo porque si, pero son resultado del esfuerzo, como la maestría, pero no vienen gratis y traen en consigo una serie de esfuerzos extra, en el caso de la profe todo el trajín que le toco hacer con su niña para poder llevar de mejor manera la finanza de las dos y además estudiar.</p> <p>412-421 El distrito no solo le dio oportunidades de laborar en la ruralidad, algo que la profe quería y la gustaba mucho, sino que le permitió seguirse formando, esas becas dan este espacio para hacerlo sin pagar la totalidad del costo de la matricula, pero lleva consigo una exigencia académica.</p> <p>424-426 la profesora tiene un habito muy importante y es el documentar todo, eso a nivel escolar da cuenta de los procesos pedagógicos y de convivencia que se han llevado a cabo. Nada se puede dar por sentado.</p> <p>432-436 En concordancia a la reflexión anterior, llevar registro de todo lo que hemos trabajado puede ser la evidencia para la justificación de proyectos.</p> <p>440-452 A veces uno misma duda de su proceso y sus capacidades o cree que está luchando en vano porque los agentes externos</p>
--	---	--

<p>448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505</p>	<p>correos, y me gano la beca dizque para la Javeriana, los martes y jueves en la noche, y yo en esa lejura, (jajaja) Ese día también lloré, yo decía, <i>“pero por qué a mí”</i>, (jajaja) oiga, qué lucha. De no creer. Yo creo mucho en el poder de gestionar, puede que uno sea muy pilo, pero existe mucha gente que le pueda ayudar a uno.</p> <p>Imposible, yo ya me gané esto, me tienen que dar otra universidad, tiene que haber otra para los profes que vivimos por acá, tiene que haber esa. El caso fue que buscando y preguntando, me encontré un teléfono de un señor del Ministerio de Educación. Fue con el Ministerio con quien me gané la beca, no con la Secretaría, por eso fue 100% condonable y no 70%. Cuando yo empecé a indagar y averiguar me encontré el teléfono de esa persona, le escribí y le conté toda la historia, tal cual, todo. Lo de la rectora, que me no quería recibir. Por favor, usted, cómo se le ocurrió que yo iba a perder esta oportunidad. Todo, le conté todo, <i>“¿cuándo voy a pagarme una maestría?”</i> lo que me respondió fue <i>“¿A quién se le ocurre darle una beca a un profe de Sumapaz martes y jueves?, ¿a quién se le ocurría?”</i>; le dije, pues: <i>“Ustedes son los que saben allá”</i>, el caso fue que por este señor que después lo conocí, después me dio clase en La Sabana, después me lo volví a cruzar, le agradecí, él me pasó a La Sabana. Me dijo: <i>“Profe mire, en La Sabana ya empezaron, ya habían empezado, si quiere vaya, hable con el decano... tal, ta, ta, ta...”</i> todo me lo dio, me lo explicó, me tocó volver a mandar papeles para el otro lado, hacer todo un proceso, una cosa loca. Entonces lo logré y me fui para La Sabana. En La Sabana recibía clase, prácticamente todo el día los sábados, digamos que era hasta las 3 de la tarde, pero uno se quedaba un poquito más ahí, haciendo cosas.</p> <p>Entonces los viernes llegaba del Sumapaz a las 9 de la noche, cansadísima, con la niña, con maleta, con todo. Nelson me recogía, mi mamá siempre nos tenía la súper comida, eso comíamos súper. Él me madrugaba el sábado para la maestría, llegaba a las 6 o 7 de la noche el sábado a la casa, a alistarlo todo para el otro día. Así duré año y medio, ahoritica es que yo me pongo a mirar para atrás, y digo yo cómo hice, (jajaja). Y con niña y con todo; pero me gusta contar la historia, porque uno dice, pues las cosas así se pueden lograr, toca es uno esforzarse un poquito. Cuando llego a La Sabana, veinte años después a hacer una tesis, eso me dio durísimo. Tantos años sin estudiar pues para mí fue difícil, en serio, que yo me sentaba en ese computador. A mí me dejaban unas tareas y yo decía <i>“¿pero, por dónde empiezo?”</i>.</p> <p>Estando en San Juan de la Cruz Varela, estudiando la maestría, realicé un proyecto muy bonito, sobre habilidades básicas de pensamiento, pero todo con el tema del lenguaje, después lo pude sistematizar con Compensar y el proyecto y se dio a conocer y también lo mostré en un congreso en Santa Marta, el proyecto del Sumapaz. Algo muy parecido me pasó en La Sabana a lo que me sucedió en durante el pregrado. Me dijeron <i>“para graduarse tiene que presentar la tesis o hace artículo, o hace una ponencia en un congreso”</i>; entonces yo preferí la ponencia y fue cuando conseguí un congreso de educación y psicología que hacen cada dos años, que se llama Congreso SPI y lo conseguí y allá hice la ponencia del proyecto. No hice artículo sino ponencia y me lo valieron para poderme graduar. Yo me gradué en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de Bogotá, el 6 de agosto del 2018, me gradué de La Sabana de Maestría en Pedagogía. Y pues digamos que después de eso, digamos 18 (hace cuentas) hace cinco años me gradué, pues no me he quedado quieta. Pertenezco a una red. A la red de lenguaje, donde Fabio Jurado es nuestro coordinador.</p>	<p>ponen muchas trabas, pero son esas personas que miran nuestro proceso quienes terminan por ser esa fuerza para seguir.</p> <p>456-472 A veces uno cree que todo esta perdido, porque tal vez las oportunidades solo se dan de cierta manera, pero siempre se deben tocar puertas. La educación debe ser flexible, también para los profesores.</p> <p>482-487 Retomar el estudio luego de tanto tiempo es duro, y más con el peso de la beca, por ello es necesario tener un continuo proceso formativo.</p> <p>504-505 Ingresar a una red de</p>
--	---	---

<p>506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563</p>	<p>Yo pertenezco al Nodo Bogotá, él es Profesor de la Nacional, esa red es una maravilla, y llegar allá también es otra historia. Aquí hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando. En mi grupo somos cinco maestras de distintos colegios y así como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros: está el Nodo Valle, está el Nodo Eje Cafetero y hacemos un encuentro, un encuentro nacional cada año. Por ejemplo, el año pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular. Tenemos la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y Fabio Jurado pues es una eminencia.</p> <p>Cuando yo salí de la universidad, no quería desvincularme de lo académico, no, qué rico, porque a mí me parece que estarse formando es importante. Y segundo, a mí me parece que los proyectos que uno hace como maestro dentro del salón, no se pueden quedar ahí. Eso lo vine a entender ahoritica estando con el Distrito. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue ahoritica. Pero ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que yo hice en el Congreso de Santa Marta, mostré el proceso del Sumapaz. Lo mostré con Compensar. Entonces, después de Juan de la Cruz Varela, llego yo al Colegio El Destino, por un pico de estrés, allá en el Sumapaz. Viajando hacia el Sumapaz, un lunes en la mañana me volqué con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio un micro sueño.</p> <p>Cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y ese carrito, pues, la idea era viajar a Chía en él. O sea, yo lo usé mucho para estudiar, mejor dicho sobre todo para el trabajo y para estudiar. Recuerdo que una noche de domingo para amanecer lunes solté el computador como a las 12 y me levanté a las 2 para irme para el Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando me iba en mi carrito, me iba el lunes a las 3 de la mañana y llegaba a las 7, a coger clase a las 7 y media. Llegaba a las 7:00 am y corra, uniforme de Sarita, yo también uniforme, comíamos cualquier cosita y cada una para su salón. Pero yo hacía eso de vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba hacerlo por quedarme un poquito más en la casa, los domingos en la tarde noche.</p> <p>Cuando empecé a estudiar y me empecé a recargar con mucho trabajo, yo llevaba 20 años sin estudiar. Casi 20 años sin estudiar. Entonces mientras el cerebro se adaptó y todo, digamos que fue difícil. A mí me costaba escribir y me cuesta todavía. Entonces en esas recargas de cosas, me monté al carro muy cansada, muy agotada y en el Alto de Caicedo, como por el camino se encontraba gente del ejército a mí me daba miedo parar y dormir un ratico, me daba pánico, yo prefiero andar y llegar. Pues resulta que en el Alto de Caicedo, que es la parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía y nos volcamos; y el carro quedó con las llantas de lado, o sea, no alcanzó a volcarse totalmente. Nelson que fue con la grúa a sacar el carro dice que debajo del carro... que caí como en un frailejón, o sea, no caí ni siquiera en una laguna, gracias a Dios, o sea, todo favoreció, porque eso está lleno de lagunas por allá, pequeñas, grandes y medianas. Pero sí había agua, obviamente, habían frailejones, pero cuenta Nelson que fue el que sacó el carro con mucho cuidado con el señor de la grúa y con otras personas, que debajo había una raíz, que parecía un brazo, decía: <i>“Adri, eso parecía un brazo así, entonces, ¿qué fue lo que pasó? la detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta”</i>.</p>	<p>investigación, con otros docentes, es enriquecedor porque permite fortalecer el trabajo investigativo y genera unas redes y alianzas que uno solo como docente a veces le es difícil generar.</p> <p>519-523 El ejercicio docente le muestra a uno que es lo que funciona en el aula y como ejecutarlo. Además, como dice la profe, el distrito o lo público permite ese escenario de transformación que lo privado no.</p> <p>545-549 Aquí me pareció importante resaltar que uno cree que puede con todo y con todo a la vez, que es indestructible, pero se debe conocer cuales son nuestros límites. La profe supero esos limites y vio su vida en riesgo. En algunos casos es necesario soltar, la sobrecarga laboral es real y no podemos asumir todo a la vez.</p>
--	---	--

<p>564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621</p>	<p>Cuando cayó el carro eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, cuando quedó el carro así, y yo abrí los ojos porque ya estábamos girando, Sarita gritó y fue cuando yo me desperté. Sarita quedó allá, allá metida, porque yo la acostaba en el lado de atrás sin cinturón, sino acostadita con un poco de cobijas, y bueno, y Sarita venía de haberle quitado una férula, porque se había fracturado un pie en el Sumapaz, y venía a sustentar unos trabajos, (jajaja -risa nerviosa-) y se volvió a lastimar el pie.</p> <p>Yo lloraba, era de esa tristeza de habérmela llevado, porque los profes si me decían: <i>“Qué profe, eso ya déjela”</i>; pero yo por la conciencia de que Sarita no, <i>“usted tiene que ir a sustentar como se le ocurre y no sé qué”</i>; y ella bien chiquita pues la llevé casi que a la fuerza, más por mi voluntad, no porque me estuvieran exigiendo. Cuando la niña <i>“mami me duele el pie”</i>. No, Dios mío, casi que no salimos de ahí, porque salimos por mi puerta, y lo peor fue que yo medio empujé el carro, y dije bueno, <i>“el carro está ahí como bien”</i>, entonces me volví a meter a sacar la maleta del computador y todas las cosas, la maleta de la comida, y dije voy a sacar esas cosas, y ya. Pasó un señor en una moto, le di plata, le dije: <i>“Mire, dígame a la rectora tal que estoy en estas, no sé qué, y si pueden llamar, que llamaran a mi esposo”</i>, porque no cogía señal. El señor me dijo: <i>“No, camina un poquito hasta allí, que yo vi como militares por ahí, ellos tienen señal y te hacen la llamada”</i>. Y así fue.</p> <p>Y Sarita era la que me calmaba porque la que lloraba era yo: <i>“tranquila mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”</i>; pero yo no podía del remordimiento, porque yo fui muy irresponsable de haberme subido así, entonces cuando pasa eso, el médico me dijo: <i>“No, profe usted no puede seguir allá”</i>; y además, porque yo tenía unos problemas allá con dos maestras del ciclo y no, es una cosa muy complicada, es una cosa muy difícil el trabajo en equipo que nada que ver, pero si nos exigían cosas juntas, pero ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba. El caso fue que cuando él me dijo eso, dije ah no, ya me dio la recomendación, eso era ya medicina laboral, eso era ya lo del traslado, era rapidísimo.</p> <p>Para el traslado tocaba ir los martes a donde William Gil, así se llamaba el señor de la Secretaría que daba los traslados y yo los martes allá metida. Yo sí empecé el año siguiente en Sumapaz, pues yo le decía a mi esposo, pues vaya, y en una de esas veces yo lo llamé a las tres en punto, y le dije, pásenme al señor, y me lo pasó y me dijo: <i>“Profe, ¿cómo está? no sé qué”</i>, cuando me dice: <i>“Le voy a leer lo que hay”</i>, y listo: <i>“Hágale William”</i>, cuando me dice que está El Destino, El Destino en la mañana, de no creer, yo seguía en la ruralidad, seguía con ese soporte económico que dan; yo no lo podía creer, no lo pensé, dije, claro, ese me sirve, hay un jardín, jardín en la mañana, <i>“El Destino, sí dame ese, dame ese, dame ese”</i>, ese día brinqué de la felicidad, yo no lo podía creer, ese mismo día, al otro día, aliste todo, dejé todo empacado.</p> <p>Yo alcancé a llegar al Sumapaz a la semana de desarrollo institucional, y esas profes cómo me miraban, dirían, <i>“esta profe otra vez acá”</i>, pero yo ya sabía que eso me iba a salir, yo sabía que eso me iba a salir. Entonces me fui para donde el profe Hermes (Rector del Colegio Rural El Destino), él estaba recién llegado, el profe me llevaba poquitico, yo recuerdo que yo cogí mi carrito, me vine, paré en El Destino, con la carta que decía inicio de labores y toda esa vaina. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe casi no me recibe, una semana me mantuvo penando, porque como yo iba con ese papel de salud mental, porque era pico de estrés. Pero yo estaba bien, yo sabía que estaba bien, pero como él estaba con el tema de la profe Victoria</p>	<p>592-594 Siempre defenderé el trabajo en equipo, pero también es de común acuerdo que muchas personas les cuestan trabajar en equipo, la profe tal vez porque era algo complicado para ella y las otras profesoras porque la profe no se amoldaba a sus expectativas. El trabajo en grupo siempre es un ceder en algunas cosas, pero firmes en otras, pero esa conciliación no todos están dispuestos siempre.</p>
--	--	---

<p>622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679</p>	<p>como saliendo (profesora que estaba en proceso de pensión por invalidez por salud mental), él estaba como con ese problema ahí, pues ahorita lo entiendo, pero me tuvo una semana, una semana. Yo decía: <i>“Este profe no me va a dar esta oportunidad”</i>. Y yo más feliz, porque iba a quedar en El Destino.</p> <p>Cuando a la semana, dije: <i>“No, me tocó contarle toda la verdad”</i>; y me tocó irme con toda mi carpeta médica y como yo sabía que había pico y placa a las seis de la mañana, yo llegué temprano y él llegó temprano, y me le metí a la oficina como a las seis y cuarto. <i>“No profe, qué pena, yo ser tan atrevida, no sé qué, mire, profe, le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una semana, pues dígame si usted me va a recibir o no, pero yo le voy a explicar toda la mi situación, no crea que es que yo estoy loca o una cosa así, o le voy a dejar el trabajo tirado, o voy a maltratar a los niños, sí, déjeme, yo le explico todo”</i>...y apenas me escuchó toda la historia, le conté todo, hasta el más mínimo detalle, del Sumapaz de todo el tema del estrés, bueno, allá, aparte las cosas, hubieron otras cosas... se me robaron una plata, se me robaron cuatro millones de un fondo que yo hice y esa plata me la han robado del cuarto. O sea, yo estaba así súper cargada, yo decía: <i>“¿Pero, porque no me quieren acá?”</i></p> <p>El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles y me dijo: <i>“Listo, profe, le voy a dar la oportunidad”</i>; <i>“Sí profe, déjeme, que yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se preocupe. Sí, no se preocupe”</i>. Y era para abrir jardín, era para esos niños chiquitos nuevos que llegaban, (jajaja) entonces, niños nuevos, profe nueva, el caso fue que así fue y ya llegué. En el Destino llegué en el 2018... 18, 19, 20, 21. Durante esos años yo hice un proyecto que llamaba Cien Lenguajes. También así como bajo perfil, sí, como a puerta cerrada, digámoslo, porque también allá trabajar en equipo también difícil, difícil, difícil, yo también lo intenté. Yo no puedo decir que haya sido siempre yo, o sea, yo lo intentaba. Entonces yo fui maestra en el 20, 21, del proyecto Cien Lenguajes.</p> <p>Y me cogió la pandemia en El Destino, y era la única profe de preescolar que daba clases en los jueves virtuales, la única <i>“¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla?”</i> El que pueda así sean dos o tres, no importa, y así empezamos. Cuando ya no eran dos o tres, sino que eran diez, y se fueron vinculando, hasta que al siguiente año ya las otras profes dijeron: <i>“Ahhh pues cómo no se va a poder”</i> si todos los profes, si todos los papás tienen internet.</p> <p>El proyecto se llamó Cien Lenguajes y también, un proyecto muy bonito y lo presenté con el IDEP y con la Universidad de EAFIT. Después, como a mí me ha gustado el tema de las escuelitas, entre comillas, porque mi rector actual escucha escuelitas y mejor dicho lo “vacea” a uno, pero uno lo dice de forma cariñosa, pero él no lo ve así. Yo decía, no, <i>“qué rico las escuelitas”</i> y más que no se pudo trabajar en equipo como yo quería en El Destino. Yo supe que las escuelitas de arriba (de Usme alto) necesitaban un educador especial, entonces, un día, en un descanso en el colegio El Destino, pedí permiso y me fui a buscar al profe Julio sin conocer (director rural de las escuelas de Usme Alto). Le dije: <i>“Profe yo soy fulanita de tal, yo soy educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como educadora especial?”</i>. Me dijo: <i>“No, profe, yo no puedo hacer eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de preescolar, yo la traigo, y estando usted como profe de preescolar, yo puedo hacer el cambio”</i>. Le digo: <i>“Bueno profe, de todas maneras, yo estoy aquí en El Destino, ya no sé qué...”</i>.</p>	<p>640-641 A veces esas barreras actitudinales que presentan otros colegas sobre los profes son un determinante para la labor docente. Antes que profesores somos personas.</p> <p>643-645 y 648-653 Como le decía el rector del colegio privado a la profe: el proyecto puede ser muy bueno, pero si no se habla sobre este difícilmente va a perdurar, porque puede verse como una perdedera de tiempo. Siempre debemos dar a conocer los proyectos que llevemos a cabo en el aula, son experiencias muy importantes que deben ser contadas.</p> <p>663-668 La profe aprendió de sus experiencias y llevo más allá su trabajo, presentándolo al IDEP, esto es un avance enorme y necesario.</p>
--	---	--

<p>680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693</p>	<p>Me acuerdo qué, desayunamos, porque en todas las escuelitas hay cocina y uno desayuna y todo. Y a los dos años, a los dos años me llama el profe Julio, él me contactó. Me dijo: <i>“Profe, hay una vacante, hay dos vacantes de preescolar, ¿le interesa?”</i> Le dije: <i>“Claro que me interesa mucho, mucho, mucho”</i>. Y fue cuando empezamos el proceso, yo ya tenía el certificado del IDEP, de que había participado con ellos; entonces entre los traslados el que más me aplicaba era este, tener un incentivo con el IDEP y dije, pues acá lo tengo y empecé a pedir la carta porque no la tenía porque estaba como cerrando ese proceso y el traslado se dio facilito, facilito; y fue cuando me fui para allá en el 2019, estamos en el 24 ¿no? Yo llevo todo el 22 y todo el 24 con ellos y estando allá con ellos, en el 22, el año antepasado, es cuando sale lo de STEM, que también fue un logro bonito.</p>	
<p>694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712</p>	<p>Uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los niños, ¿por qué no hacerlo? Y más del campo, ¿sí? Digamos que esas oportunidades se dan en esos programas del IDEP, de la Secretaría, de las Cajas de Compensación. Eso es a lo que yo le apunto, yo sé que es trabajo extra, yo lo sé, le toca a uno quedarse más o llegar más temprano o llegar a la casa y escribir o mandar tal cosa, eso es trabajo extra. Pero yo lo hago con mucho gusto porque uno sabe que, digamos, que esa presencia de los niños de por allá se va a ver en algún momento y eso fue lo que me pasó con STEM. Entonces, cuando llega Saber Digital y yo trabajo con una profe que le quedan dos años para pensionarse, digamos que la visión de ellos es un poco diferente también a la de uno. Pero me ha ido bien con ella, gracias a Dios. Cuando yo llegué lo que más le pedí yo a Dios es tener un buen equipo de trabajo. Yo decía: <i>“No, qué rico uno llegar a un colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”</i>. Que no se me ha dado hasta el momento, porque con ella me ha tocado entenderla mucho, pero al menos ella dio apertura, y al menos no me dice que no a las cosas, se adapta. Que me ha tocado recordarle algunas cositas, pero aun así.</p>	<p>694-702 La investigación y formulación de proyectos es un trabajo extra que no tiene retribución económica, muchas veces, pero si tiene una carga social y académica tanto para los niños como para los profesores que termina por ser una retribución. La investigación en el aula debería ser un ingreso extra, pero todavía está esa visión que, como es parte del trabajo docente, no debe ser pagado y es más por amor al arte.</p>
<p>713 714 715 716 717 718 719</p>	<p>Cuando estuvimos en la Gala de los Mejores con ella, ese día me abrazó y me decía: <i>“Adrianita, yo he aprendido mucho de ti”</i>, feliz ella. Le vi en su rostro que estaba contenta, Pero obviamente fue un trabajo de las dos, pero yo lo direcciono mucho, yo soy la que escribo, yo soy... <i>“No, pregúntele a Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita”</i> Ay Dios mío.</p>	<p>713-718 Uno termina por ser maestro de otros maestros en la parte formativa sin necesidad de dar clases formales, meramente con la experiencia.</p>
<p>720 721 722 723 724 725</p>	<p>Eso pasó con Saber Digital. Cuando hice lo de Saber Digital, pues les escribo a STEM. Allí había que participar en un proceso, unos pasos, hacer una presentación. Yo ya sé cómo es eso. Cuando Nidiecita me mira y me dice <i>“¿le hacemos o qué, Adrianita?”</i> Le digo, pues... Pero esas preguntas de ella, es porque me figura a mí (jajaja).</p>	
<p>726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737</p>	<p>El caso fue que empezamos el proceso y esos niños del campo son muy lindos, son súper propositivos, toca darles la oportunidad de que hablen. En esta escuelita tengo los niños más pequeños, tengo niños de tres a ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia, entre comillas, ya leyendo y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras cosas. Los niños que yo le pasé a ella el año pasado son niños más propositivos, que hablan más, en una salida preguntan. Entonces uno dice <i>“Este pasó por mis manos”</i> ¿sí? Pero como ellos se fijan, saben leer y escribir. Eso es como lo primordial para ellos.</p>	<p>726-735 Muchas veces se ven a los niños como hojas en blanco que hay que llenar, pero ellos tienen mucho que decir y muchos de ellos tienen un liderazgo innato que hay que cultivar. Así, no es enseñarles por</p>

<p>738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795</p>	<p>El caso es que en STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de mi salón, el de segundo más grandecito de mi salón. Y empieza todo un proceso que ellos nos dan el paso a paso. No es que fuera difícil porque ellos nos iban diciendo como qué tocaba hacer, pero los niños si generan, los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos la identificaron en el medio de las conversaciones y después ellos generan la solución también. Que fue cuando entrevistamos al profesor Nixon Medina del Destino con Sebastián y con Juan Pablo y ellos no lo olvidan, lo recuerdan todavía al Profe Nix.</p> <p>Entonces, de 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto octavo. Fuimos subiendo, fuimos subiendo. Cuando llegamos allá, que eran 50 finalistas, pues yo sí tenía mucha esperanza que de pronto quedáramos. De pronto quedáramos, uno no sabe. Pero no, había unos proyectos muy geniales. Pero el único colegio rural creo que éramos nosotros y otro éramos como solo dos colegios rurales dentro de toda esa gente. Y yo les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con Ruanita de Ovejo, todos con Ruanita de esas blanquitas. No, se veían divinos a mí se me ponía la piel de gallina cuando los veía. Yo los grabé exponiéndole a esos tres jurados. Y ese video es espectacular.</p> <p>Y así, todos serios. Solamente hay uno como medio jocoso. Había dos así todos serios. Y el otro si no. Pero mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que hicimos pues no nos funcionó en el momento. Se le salió el agua por todo lado. No funcionó mucho. Entonces apenas Juan Pablo me miraba y yo con la piel de gallina. Y sufrimos con eso. No se pueden imaginar cuántas tardes nos quedamos en Las Mercedes tratando de que eso funcionara. Yo pienso que eso no nos favoreció. Porque cuando funcionó el sistema, se le salió el agua. Y nosotros nos mirábamos con los niños y no, ya pailas. Pero muy hermoso. Fue un proceso maravilloso. Pues algo que me da tristeza en medio de todo, de lo que cuento es que a veces los rectores y los jefes no ven eso. Eso pasó en lo privado.</p> <p>Me pasó con el profe Miguel en el colegio Cafam, cuando salí de allí. Y sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que uno hace. El consuelo que nos queda, decíamos en la Gala de los Mejores con Nidiecita, las dos ahí sentadas, decíamos que el consuelo que le queda a uno es que son los niños a los que les queda el aprendizaje, y digamos allá en el Colegio Rural Las Mercedes, pues aquí hoy saben que hay un colegio que se llama Rural Las Mercedes, y que hay unos niños que hacen algunas cosas en ese proyecto.</p> <p>Me parece que eso es muy valioso. Ese día de la Gala de los Mejores, digamos que el proyecto de nosotras fue por lectura y escritura precisamente, este proyecto se llama Tejiendo Identidad Campesina. Entonces, cuando yo llegué a Las Mercedes, algo muy lindo que hizo Nidiecita, que no lo hace un profe de esas edades ni de esos años de servicio, fue que en la biblioteca me mostró, sacó un poco de carpetas, porque lo que ella hacía era tomar fotos y archivarlas. Me parece bien, pero lo que ella no hace es escribir. Cuando me muestra eso, ella hizo del árbol nativo, un bosque nativo, un bosque con árboles ya gigantes donde los que son ya profesionales los sembraron cuando eran muchachos y está el bosque en la escuela, y ella se siente súper orgullosa de eso. Me mostró fotos de ese proceso, fotos de la huerta, fotos de no sé qué, y yo la escuchaba y pues me dio mucha gratitud que lo hiciera conmigo. Muy lindo que comparta todo eso conmigo. Entonces fue cuando en esos días yo le dije a ella: <i>“Nidiecita, pues si tú quieres, empecemos a recoger eso</i></p>	<p>enseñarles, es cultivar habilidades para la vida.</p> <p>754-757 Siempre en importante fomentar su identidad y más la campesina que se tilda, a veces, como ridícula e ignorante, pero nada más lejos de la realidad.</p> <p>768-770 en lo privado no se ven las habilidades para la vida de los niños, se ven las estadísticas de los docentes. Educación desde la mercantilización.</p> <p>784-797 A veces uno no comparte metodologías con otros docentes y eso dificulta el dialogo, pero cuando se superan las diferencias empieza una red que puede dar pie a trabajos con un alto contenido de</p>
--	--	---

<p>796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853</p>	<p><i>que tú haces y démosle como una formita para que no sea como tan abrupto que yo llegue con una vaina nueva”.</i></p> <p>Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, que lo mío era la lectura y la escritura, yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: <i>“Si sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha hecho”.</i> Hicimos el proyecto que se llama Tejiendo Identidad Campesina y con ese proyecto fue que me fui para México en abril y con ese proyecto fue que estuvimos ahorita en la Gala de los Mejores y es el que yo muestro siempre: Tejiendo Identidad Campesina. Entonces por medio de los productos que se cultivan en la vereda, por medio de las prácticas porque allá todavía hilan la lana, hacen queso, hacen yogur. Este año quisimos ir a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas.</p> <p>Entonces la profesora hacía su actividad, su gestión, pero yo eso lo transformaba en lectura y escritura y tienen una cantidad de textos ahí con eso. Lo que nos llevó a la Gala fue Tejiendo Identidad Campesina. Me siento bien agradecida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero al menos ha sido reconocido. El día de la gala me abrazo y ella que es así como muy seria: <i>“Adrianita he aprendido mucho de usted”</i> y no sé qué. <i>“No, Nidiecita, es que todo en la vida se puede lograr”</i>, pero toca es como hacerlo sobre todo con amor. Sobre todo con cariño de lo que se hace. Y defenderlo. Porque no faltan los que hablan mal de la educación o de la educación pública. Le toca a uno estar como defendiendo eso porque no todos somos iguales, ¿sí? Cuando alguien habla así, pues no todos lo hacen, como hay profes que ya sabemos cómo son, hay otros muy pilosos y que sacan unas cosas pero maravillosas.</p> <p>Cuando uno se enfrenta a la idea de que uno se va a ganar un salario con ese trabajo, hay cierto grado también de responsabilidad ahí. Las prácticas, digamos que le dan como una perspectiva. Pero no totalmente. Pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas. Pero la reflexión que uno hace del pregrado no es la misma, pues uno no es el mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.</p> <p>Sí, hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que le enseñan esos teóricos, o las personas que mencionan, que uno estudia, que Vygotsky, que toda esa gente que uno estudia. Que Piaget, los de siempre. Ahoritica es que uno escucha a unos nuevos, que Oliver... pero contrastar eso con la práctica. Pero eso hace falta.</p> <p>Tampoco nadie me dijo <i>“Qué bueno que usted escriba sus reflexiones”</i>, por ejemplo. Que eso lo he venido aprendiendo no hace mucho para acá, o sea, hace poco. Es importante escribir, porque no todo queda acá en la memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con alguien y hasta puede sacar sus apuntes y decir, mire... Digamos que esas prácticas sí requieren ser más reflexivas. Desde uno mismo y desde el profe que le esté asesorando, que no sé cómo llamar a esa persona ahorita, y desde los mismos compañeros.</p> <p>Después la realidad que se vive, uno llega a colegios donde no hay equipo de trabajo. A usted le toca sola. Qué tristeza. Que yo tenga una red con una profe de Suba, con una profe pensionada, con una profe de Kennedy porque en mi colegio no encontré con quien. Porque yo les dije <i>“profes, pertenezco a una red de... porque yo quisiera hacer una red con profes rurales”</i>. Yo sueño con eso, que sean rurales, para empezar a escribir de la ruralidad. Que me parece que no hay nada escrito, que hace mucha falta investigar sobre lectura y escritura en la ruralidad. O sea, un niño del</p>	<p>valor pedagógico y social.</p> <p>802-808 La identidad campesina como proyecto es un trabajo importantísimo para la ruralidad, empodera a la comunidad y los hace agente activo en su proceso de identidad.</p> <p>817-822 Es verdad que hay profesores muy vieja escuela, aún egresados hace poco, que ven la vida escolar con poco amor, pero hay quienes, con proyectos como el de la profe, demuestran el amor y el compromiso que tienen con la educación</p> <p>825-829 Las prácticas son la parte bonita de la educación, porque uno no se inserta en la burocracia ni en diálogos con padres. Ya en el ejercicio docente es que uno empieza a reflexionar sobre como ser docente, como mejorar y para que enseñar. La reflexión del pregrado llega a ser más de índole metodológica que experiencial.</p> <p>831-835 La pedagogía enseñada en la universidad es muy occidental, lo que termina por ser descontextualizada y poco “eficiente”. Ya empiezan a tratarse más autores colombianos y latinoamericanos, pero continúa la lucha por formar a los formadores con conocimiento propio.</p> <p>839-843 y 851-853 Todas las experiencias se deben compartir con otros colegas, a veces por vergüenza o creer que no vale la pena no se hace, pero son experiencias muy valiosas que se deben contar. Si en lo urbano no hay mucho, en lo rural es</p>
--	---	---

<p>854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911</p>	<p>campo, no sé, que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo, pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién.</p> <p>Entonces, la práctica, la clave es que sea reflexiva en algún momento y contrastarla con los teóricos, porque qué rico es contrastar, porque esa persona que investigó y descubrió tal cosa, pues mirar, si en mi contexto pasa lo mismo o no pasa lo mismo, pues para beneficio de los niños. Todo el tiempo es para beneficio de la educación, es lo que uno dice.</p> <p>Yo intento hacer las cosas mejores, así nadie me vea, en lo privado, se me paraba el coordinador Jairo, que era así súper serio. Y yo tenía que actuar, casi que por darle gusto a él. Era la verdad, por darle gusto, porque él se iba y yo ya seguía con lo mío. Él cogía los cuadernos y cogía el plan de estudios y si usted va acá, pues va con las otras dos profes, y eso a mí me estresaba. ¿Qué pasa ahoritica en lo público? Pues con la pedagogía por proyectos, que es lo que yo hago. Yo tengo niños de distintas edades. Y entre comillas, mi rector ¿qué es lo que quiere? Pues que haga mesitas, porque eso es lo que él quiere con la Escuela Nueva; que yo haga mesitas, y que les ponga la cartilla de transición aquí, la cartilla de primero y la cartilla de segundo, y que copien. Él sería feliz con eso. Pero él no se mete en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos, entonces yo monto todo un proyecto, el proyecto de las mariposas que fue este año, por ejemplo. A través del proceso de la mariposa trabajé lectura, escritura, algo de ciencia, algo de sociales, los tipos de vivienda, un poconón de temitas, que yo iba salpicando del plan de estudios, y decía, ya trabajé esto (jajaja), ya saqué esto, ya saqué eso, pero no en el orden cronológico como lo pide un colegio privado.</p> <p>Para mí es muy significativo, muy valioso que un niño del campo pregunte. Que día hicimos una salida a la granja de la Casa Feliz, a donde Gonzalo que trabaja con retamo espinoso. Contacté a don Gonzalo, porque todas las salidas yo las contacto, y bueno. Por medio de un vigilante del colegio. Entonces, que vayamos a la Casita Feliz, me hice la salida, no sé qué y los niños cómo preguntaban. Y luego me encuentro en el Facebook su comentario que eso me llenó de alegría y me decía que los niños le habían encantado porque preguntaban, yo decía <i>“qué maravilloso que él reconozca eso”</i>, así que eso lo tuve por ahí en el estado porque yo me sentí muy orgullosa porque claro, yo recuerdo que en esos días, como dos semanas preparándolos. <i>“Nos vamos a ir a la casa de fulanito de tal”</i>, les mostré videos para que ellos llegaran contextualizados.</p> <p>Qué es lo que pasa a veces con los profes tradicionales, que hacen las cosas y suponen que los niños tal cosa. No, a los niños hay que explicárselos el por qué, o el para dónde o el para qué, que es lo que a mí me gusta hacer con los chiquiticos. El caso es que en esa visita se lograron cosas maravillosas con los niños porque preguntaron mucho. Yo pienso que estar en la ruralidad sería un desperdicio total si no se aprovecha el territorio, total y nosotros como profes no podemos limitarnos. Yo sé que hay una normatividad pues listo, pidamos el permiso un mes antes si los piden, hagámoslo. No por eso limitarnos.</p> <p>Ser maestra de la educación pública me permite ser como más libre en eso, más libre, esa es la palabra, entonces por eso hemos hecho tantas salidas, los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto a conocer otros espacios, saber que existen tantas cosas, es como brindarles otros espacios distintos también y aprovechar la ruralidad es inconcebible que uno estando en el campo no pueda salir.</p>	<p>menor y es importante compartirse</p> <p>875-880 El AB Proyectos es muy valioso pero muchos colegios, al no ver el currículo inserto en orden cronológico en el, lo ven como perdedera de tiempo</p> <p>899-903 En ruralidad, el territorio es el campo de acción perfecto y debe ser utilizado, porque al fin y al cabo es donde los niños serán futuros adultos y deben apropiarse de este.</p>
--	--	--

<p>912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969</p>	<p>Algo que me encanta es poder compartir los saberes, poder hablar del mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se encuentra fácil, es la queja de casi todos los compañeros de las redes. A veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio, que no hay con quien hablar y compartir. Cuando yo llego a las redes yo llegué a un encuentro de redes que hizo el IDEP, que me entero por medio de un mensaje de correo que iba a haber un encuentro de redes entonces yo me pregunto ¿esa vaina qué será? pues me acuerdo que, del Destino salí sin almorzar (jajaja), cansada pero voy a ir, ¿eso qué será? Y me fui para el IDEP.</p> <p>Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente, hicieron actividades entonces yo empecé a preguntarle a alguien de qué se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la Red de Lenguaje cuando miré esta es la red de lenguaje ya me contacté con una persona ahí y ya por ahí me fui metiendo. Me dijeron “No, tienes que pagar una membresía, tienes que tener un equipo”. Empecé a conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que estudié hicimos como dos o tres encuentros, no hicimos más porque a cada una se le complicó: una tenía el esposo enfermo, la otra no sé qué cosas y no pudo.</p> <p>El caso fue que un colectivo me acogió, un colectivo me acogió y me dijo pues que si quería estar en sus reuniones como asistente y pues me acogieron. Pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como maestro porque uno sabe que uno puede investigar.</p> <p>Yo sueño con investigar en el aula yo les decía en algún espacio en la red que uno es un científico de la educación y uno puede serlo porque, yo les decía, así como un doctor, cierto, un doctor se actualiza, ¿cómo es posible que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años?</p> <p>Un niño aprende con mamemimomu, pero qué tal si yo le enseño de otra manera y ese niño más adelante va a ser más propositivo, más argumentativo, cierto se va a desarrollar más en lo oral; aparte de leer y escribir; entonces digamos que ese es como mi argumento yo desarrollo primero eso y luego la lectura y la escritura porque eso llega porque llega. Pero lo importante es que él desde acá pues tenga como un pensamiento, esas habilidades como más dispuestas al aprendizaje. Pertenecer a una red, todos deberíamos pertenecer a una red, todos los maestros deberíamos pertenecer. Pero eso requiere tiempo, tiempo que la gente no quiere dar.</p> <p>La red donde estoy hace un encuentro internacional cada dos años porque esa red también es Latinoamericana. Joseph Oliver fue la que impulsó eso, el otro año el encuentro es en Argentina y toda la gente hablando del lenguaje, ¡super! (jajaja) y hay profes universitarios, profes de colegio.</p> <p>En el IDEP, que fulanito va a mostrar su proyecto, y yo me pegaba esos viajes solo para escucharlos. Cuando yo empecé a entender que lo que uno hace también es importante, que es lo que pasa en el aula, cuando uno está ahí tan solito, que uno cree que eso no es importante. Pero a mí el IDEP me abrió los ojos. Por ejemplo, Alexander Rubio, para mí esa filosofía de él y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial y me abrió mucho los ojos. Porque yo decía, ah bueno, lo que uno hace sí. Por ejemplo, yo me fui con nueve de profes para México en abril.</p>	<p>912-921 Hablar con otros profes sobre sus experiencias ayuda a cuestionarse como se está llevando la práctica docente, éxitos, falencias y oportunidades de mejora, además de incentivar a otros profes a salir del molde.</p> <p>936-937, 939-942 y 944-950 Es necesario y pertinente reconocer la investigación escolar necesaria para el fortalecimiento pedagógico y social de la comunidad escolar y que es algo que no está restringido únicamente a ámbitos de educación superior. Esta investigación va a permitir cuestionarnos porque seguimos perpetuando un modelo pedagógico de hace 50 años si la sociedad no es la misma de hace 50 años; la enseñanza no debe restringirse en función de memorización de conceptos sino más bien en la búsqueda de conceptos como respuesta a situaciones que requieren su aplicación.</p>
--	---	---

<p>970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023</p>	<p>Mi proyecto, uno no lo ve tan boom, pero sí. Y ustedes vieran, todos los días tocó exponerlo, en todos los días lo expuse en la Pedagógica de México, lo expuse en CONAPE, que es como decir aquí el Ministerio. Todos los días había que exponer y entonces allá, digamos que hacían preguntas de su proyecto. Sí es importante y sí es valioso, yo decía, sí, pero como uno está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no sea importante. Pero cuando uno lo empieza a mostrar, digamos que ese estatus de profe investigador, como que uno se empieza a convencer de eso. Y esos ojos no se los abre a uno nadie, uno mismo se los abre.</p> <p>Y yo ¿cómo me di cuenta? pues estando en lo público, porque estando uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí agachado haciendo lo que le dicen allá en el colegio, que el plan de estudios es este. Qué es lo que pasa ahorita con la política pública de lectura y escritura. Yo me gané este premio, pero donde la red vea que yo estaba ya como ganando en este premio no me hubieran aplaudido mucho porque la política de lectura y escritura es otra, es de hace 50 años. Ellos pretenden que sigamos enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo quiero investigar, demostrándoles, que con proyectos de aula el niño también aprende a leer y a escribir. Esa es la idea.</p> <p>En el nodo que yo estoy, en Semillando hay una profesora pensionada y es la coordinadora de nosotras. Es la que nos llama, es la que nos hace pensar, es una profe que nos dice... pero apasionadísima y está pensionada. El nuevo colegio de Suba, el de Abel Rodríguez, que es más bien nuevo, allá quieren trabajar por campos de pensamiento y llamaron a la Red del Lenguaje, a Fabio Jurado. Está Sonia, que es la coordinadora, una compañera de mi grupo y otros profes de la red, están tratando de integrar el currículo en campos de pensamiento. A la profesora Luisa de la Escuelita del Hato la jalonaron para ese colegio. Entonces, ese colegio sólo tiene profes que manejan pedagogía por proyectos. Yo me imagino que ese colegio tendrá que tener resultados diferentes. Pero la idea es que el Abel Rodríguez, inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la red, la profe Cecilia Bayona, ella hace parte de la red. Entonces lo que está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que cuando uno trabaja por proyectos, todo el tema de lectura y escritura fluye con mayor potencia, que enseñar con mamemimomu. Es una lucha, es una lucha con ese mamemimomu (jajaja). Es una lucha.</p> <p>Mi sueño es investigar la verdad y aprender a ser más fluida en la escritura porque eso sí me cuesta, pero yo pienso que no es imposible. Y puede uno encontrar más profes inquietos en más colegios, no solo en un colegio. Pero si hace falta, por ejemplo, en el nodo, cuando yo me reúno, se reúnen una vez al mes en la Nacional y nadie toca el tema ruralidad. En STEM, cuando yo asistía, pensé que iban a mencionar el tema ruralidad, pero no. Lo generalizan, lo meten ahí como en el montón. Entonces, qué rico uno poder hacer la diferencia con algo, así, y ¿cómo se hace? pues por medio de alguna investigación.</p> <p>Fin de la entrevista.</p>	<p>974-978 Si uno no cree en lo que hace nadie lo va a hacer. Hay que creerse el papel de investigador y que los estudiantes también se lo crean, porque lo son.</p> <p>1012-1017 La ruralidad merece su espacio diferencial, en tanto no presenta los mismos requerimientos que la urbanidad y si no se reconoce este estatus no se va a reconocer su valor.</p>
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--